

Funktionsbereich	Level			
	Level 1 (Digitalen Inhalt kennen)	Level 2 (Digitalen Inhalt schützen)	Level 3 (Digitalen Inhalt überwachen)	Level 4 (Digitalen Inhalt bewahren)
Speicher	<p>Digitalen Inhalt in zwei vollständigen Kopien vorhalten. Diese an voneinander getrennten Orten speichern.</p> <p>Speicherort des digitalen Inhalts und eingesetzte Speichermedien vollständig dokumentieren.</p> <p>Stabilen Speicher für digitalen Inhalt nutzen.</p>	<p>Digitalen Inhalt in drei vollständigen Kopien vorhalten. Mindestens eine Kopie an einem geographisch getrennten Orten speichern.</p> <p>Speicher und Speichermedien sowie die Ressourcen und Abhängigkeiten dokumentieren, die für deren Funktionsfähigkeit benötigt werden.</p>	<p>Mindestens eine der drei Kopien an einem geographisch getrennten Ort mit einem anderen Gefahrenpotenzial speichern.</p> <p>Mindestens für eine Kopie eine andere Art von Speichermedium nutzen.</p> <p>Speicher und Speichermedien regelmäßig auf drohende Obsoleszenz überprüfen.</p>	<p>Digitalen Inhalt in mindestens drei Kopien vorhalten und jede Kopie an einem geographisch getrennten Ort mit einem anderen Gefahrenpotenzial speichern.</p> <p>Speicherdiversität durch die Nutzung verschiedener Speichertechnologien erhöhen, um ein mögliches Versagen einzelner Technologien ausgleichen zu können.</p> <p>Es existiert eine Strategie, um dem Risiko der Obsoleszenz von Speicher-Hardware, -Software und -Medien zu begegnen. Entsprechende Maßnahmen durchführen.</p>
Integrität	<p>Integrität des digitalen Inhalts überprüfen, falls dazu bereits Integritätsinformationen vorhanden sind.</p> <p>Falls noch nicht vorhanden, Integritätsinformationen zu digitalem Inhalt generieren.</p> <p>Digitalen Inhalt vollständig einer Virenprüfung unterziehen; infizierten digitalen Inhalt unter Quarantäne stellen.</p>	<p>Nach Verschieben oder Kopieren des digitalen Inhalts Integritätsprüfung durchführen.</p> <p>Bei der Arbeit mit Original-Datenträgern Write-Blocker nutzen.</p> <p>Sicherungskopie der Integritätsinformationen erstellen und diese getrennt vom digitalen Inhalt speichern.</p>	<p>In regelmäßigen Abständen den digitalen Inhalt einer Integritätsprüfung unterziehen.</p> <p>Integritätsprüfungen und deren Ergebnisse protokollieren.</p> <p>Bei Bedarf Revision der Integritätsinformationen durchführen.</p>	<p>Im Anschluss an bestimmte Ereignisse oder Maßnahmen Integritätsprüfungen durchführen.</p> <p>Korrupten digitalen Inhalt je nach Anforderung ersetzen oder reparieren.</p>
(Zugriffs-)Kontrolle	<p>Personen und Softwareanwendungen festlegen, die Lese-, Schreib-, Verschiebe- und Löschrechte auf den digitalen Inhalt erhalten sollen.</p>	<p>Personen und Softwareanwendungen Lese-, Schreib-, Verschiebe- und Löschrechte auf den digitalen Inhalt einräumen und dies dokumentieren.</p>	<p>Laufende Protokollierung und Identifizierung der Personen und Softwareanwendungen, die Maßnahmen an dem digitalen Inhalt durchgeführt haben.</p>	<p>Regelmäßige Überprüfung der Maßnahmen-/Zugriffsprotokolle.</p>
Metadaten	<p>Inventarliste des digitalen Inhalts und dessen aktuelle Speicherorte erstellen.</p> <p>Sicherungskopie(n) der Inventarliste erstellen. Mindestens eine Sicherungskopie getrennt vom digitalen Inhalt speichern.</p>	<p>Metadaten speichern, die den digitalen Inhalt ausreichend beschreiben (ggf. eine Kombination aus administrativen, technischen, deskriptiven, strukturellen und Langzeitarchivierungs-Metadaten).</p>	<p>Anzuwendende Metadatenstandards festlegen.</p> <p>Bereits vorhandene Metadaten mit diesen Metadatenstandards abgleichen, Inkonsistenzen in den Metadaten identifizieren und beheben.</p>	<p>Protokollieren, welche Langzeitarchivierungsmaßnahmen am digitalen Inhalt durchgeführt worden sind und wann diese Maßnahmen stattgefunden haben.</p> <p>Ausgewählte Metadatenstandards implementieren.</p>
Inhalt (essenzielle Eigenschaften)	<p>Dateiformate und andere essenzielle Eigenschaften des digitalen Inhalts dokumentieren. Art und Weise sowie Zeitpunkt dieser Identifizierung protokollieren.</p>	<p>Dateiformate und andere essenzielle Eigenschaften des digitalen Inhalts validieren.</p> <p>Austausch mit den Produzent*innen des digitalen Inhalts, um diese zu einer nachhaltigen Dateiformat-Auswahl anzuregen.</p>	<p>Technologien, die vom digitalen Inhalt benötigt werden, hinsichtlich drohender Obsoleszenz und Veränderungen überwachen.</p>	<p>Dateiformatmigrationen, -Normalisierungen, Emulation und ähnliche Maßnahmen durchführen, welche die zukünftige Zugänglichkeit des digitalen Inhalts gewährleisten.</p>

Levels of Preservation v2 - Deutsche Übersetzung von Micky Lindlar und Pia Rudnik. Basiert auf der Englischen Originalversion "2019 Levels of Digital Preservation" DOI 10.17605/OSF.IO/QGZ98

25. Apr 21

DOI: 10.5281/zenodo.4718662

Anmerkungen zur deutschen Übersetzung:

In der englischen Version der Levels of Digital Preservation wird die Bezeichnung "content" synonym zu "digital content" verwendet (s. <https://www.dpconline.org/blog/introducing-the-new-nds-levels-of-preservation>). In der deutschen Übersetzung wird der Begriff "content" in den vier Levels sowie in dem dazugehörigen Maßnahmenkatalog jeweils als "digitaler Inhalt" übersetzt. Dies macht deutlich, dass sich die in den LoPs beschriebenen Maßnahmen auf digitale (Inhalts-)Objekte mit sowohl physischen, logischen als auch semantischen Eigenschaften beziehen und der Fokus nicht nur auf semantisch-intellektuellen Inhalten liegt.

Die Funktionsbereiche "Control" und "Content" sind in der deutschen Übersetzung zum Zwecke der besseren Verständlichkeit und zur Konkretisierung mit Ergänzungen versehen worden, die jeweils in Klammern stehen: Im Funktionsbereich "(Zugriffs-)Kontrolle" beziehen sich die beschriebenen Kontroll-Maßnahmen vordergründig auf die Zugriffsrechte für Personen und Softwareanwendungen und auf damit verbundene Zugriffsmaßnahmen (wie z.B. Löschen einer Datei). Die Ergänzung des Funktionsbereichs "Inhalt" um den Zusatz "(essenzielle Eigenschaften)" wurde vorgenommen, um zu verdeutlichen, dass sich die hier beschriebenen Maßnahmen insbesondere auf technische Eigenschaften wie zum Beispiel Dateiformate beziehen, die im Kontext der Langzeitarchivierung als essenziell für digitale Inhalte angesehen werden.

Die Ergänzungen erfolgten in Abstimmung mit dem NDSA "Levels of Digital Preservation" Steering Committee.

Level	Funktionsbereich				
	Speicher	Integrität	Zugriffs-)Kontrolle	Metadaten	Inhalt (essenzielle Eigenschaften)
Level 1 (Digitalen Inhalt kennen)	Digitalen Inhalt in zwei vollständigen Kopien vorhalten. Diese an voneinander getrennten Orten speichern. Speicherort des digitalen Inhalts und eingesetzte Speichermedien vollständig dokumentieren. Stablen Speicher für digitalen Inhalt nutzen.	Integrität des digitalen Inhalts überprüfen, falls dazu bereits Integritätsinformationen vorhanden sind. Falls noch nicht vorhanden, Integritätsinformationen zu digitalem Inhalt generieren. Digitalen Inhalt vollständig einer Virenprüfung unterziehen; infizierten digitalen Inhalt unter Quarantäne stellen.	Personen und Softwareanwendungen festlegen, die Lese-, Schreib-, Verschiebe- und Löschrechte auf den digitalen Inhalt erhalten sollen.	Inventarliste des digitalen Inhalts und dessen aktuelle Speicherorte erstellen. Sicherungskopie(n) der Inventarliste erstellen. Mindestens eine Sicherungskopie getrennt vom digitalen Inhalt speichern.	Dateiformate und andere essenzielle Eigenschaften des digitalen Inhalts dokumentieren. Art und Weise sowie Zeitpunkt dieser Identifizierung protokollieren.
Level 2 (Digitalen Inhalt schützen)	Digitalen Inhalt in drei vollständigen Kopien vorhalten. Mindestens eine Kopie an einem geographisch getrennten Orten speichern. Speicher und Speichermedien sowie die Ressourcen und Abhängigkeiten dokumentieren, die für deren Funktionsfähigkeit benötigt werden.	Nach Verschieben oder Kopieren des digitalen Inhalts Integritätsprüfung durchführen. Bei der Arbeit mit Original-Datenträgern Write-Blocker nutzen. Sicherungskopie der Integritätsinformationen erstellen und diese getrennt vom digitalen Inhalt speichern.	Personen und Softwareanwendungen Lese-, Schreib-, Verschiebe- und Löschrechte auf den digitalen Inhalt einräumen und dies dokumentieren.	Metadaten speichern, die den digitalen Inhalt ausreichend beschreiben (ggf. eine Kombination aus administrativen, technischen, deskriptiven, strukturellen und Langzeitarchivierungs-Metadaten).	Dateiformate und andere essenzielle Eigenschaften des digitalen Inhalts validieren. Austausch mit den Produzent*innen des digitalen Inhalts, um diese zu einer nachhaltigen Dateiformat-Auswahl anzuregen.
Level 3 (Digitalen Inhalt überwachen)	Mindestens eine der drei Kopien an einem geographisch getrennten Ort mit einem anderen Gefahrenpotenzial speichern. Mindestens für eine Kopie eine andere Art von Speichermedium nutzen. Speicher und Speichermedien regelmäßig auf drohende Obsoleszenz überprüfen.	In regelmäßigen Abständen den digitalen Inhalt einer Integritätsprüfung unterziehen. Integritätsprüfungen und deren Ergebnisse protokollieren. Bei Bedarf Revision der Integritätsinformationen durchführen.	Laufende Protokollierung und Identifizierung der Personen und Softwareanwendungen, die Maßnahmen an dem digitalen Inhalt durchgeführt haben.	Anzuwendende Metadatenstandards festlegen. Bereits vorhandene Metadaten mit diesen Metadatenstandards abgleichen, Inkonsistenzen in den Metadaten identifizieren und beheben.	Technologien, die vom digitalen Inhalt benötigt werden, hinsichtlich drohender Obsoleszenz und Veränderungen überwachen.
Level 4 (Digitalen Inhalt bewahren)	Digitalen Inhalt in mindestens drei Kopien vorhalten und jede Kopie an einem geographisch getrennten Ort mit einem anderen Gefahrenpotenzial speichern. Speicherdiversität durch die Nutzung verschiedener Speichertechnologien erhöhen, um ein mögliches Versagen einzelner Technologien ausgleichen zu können. Es existiert eine Strategie, um dem Risiko der Obsoleszenz von Speicher-Hardware, -Software und -Medien zu begegnen. Entsprechende Maßnahmen durchführen.	Im Anschluss an bestimmte Ereignisse oder Maßnahmen Integritätsprüfungen durchführen. Korrupten digitalen Inhalt je nach Anforderung ersetzen oder reparieren.	Regelmäßige Überprüfung der Maßnahmen-/Zugriffsprotokolle.	Protokollieren, welche Langzeitarchivierungsmaßnahmen am digitalen Inhalt durchgeführt worden sind und wann diese Maßnahmen stattgefunden haben. Ausgewählte Metadatenstandards implementieren.	Dateiformatmigrationen, -Normalisierungen, Emulation und ähnliche Maßnahmen durchführen, welche die zukünftige Zugänglichkeit des digitalen Inhalts gewährleisten.

Levels of Preservation v2 - Deutsche Übersetzung von Micky Lindlar und Pia Rudnik. Basiert auf der Englischen Originalversion "2019 Levels of Digital Preservation" DOI 10.17605/OSF.IO/QGZ98

25. Apr 21

DOI: 10.5281/zenodo.4718662

Anmerkungen zur deutschen Übersetzung:

In der englischen Version der Levels of Digital Preservation wird die Bezeichnung "content" synonym zu "digital content" verwendet (s. <https://www.dpconline.org/blog/introducing-the-new-nds-levels-of-preservation>). In der deutschen Übersetzung wird der Begriff "content" in den vier Levels sowie in dem dazugehörigen Maßnahmenkatalog jeweils als "digitaler Inhalt" übersetzt. Dies macht deutlich, dass sich die in den LoPs beschriebenen Maßnahmen auf digitale (Inhalts-)Objekte mit sowohl physischen, logischen als auch semantischen Eigenschaften beziehen und der Fokus nicht nur auf semantisch-intellektuellen Inhalten liegt.

Die Funktionsbereiche "Control" und "Content" sind in der deutschen Übersetzung zum Zwecke der besseren Verständlichkeit und zur Konkretisierung mit Ergänzungen versehen worden, die jeweils in Klammern stehen: Im Funktionsbereich "(Zugriffs-)Kontrolle" beziehen sich die beschriebenen Kontroll-Maßnahmen vordergründig auf die Zugriffsrechte für Personen und Softwareanwendungen und auf damit verbundene Zugriffsmaßnahmen (wie z.B. Löschen einer Datei). Die Ergänzung des Funktionsbereichs "Inhalt" um den Zusatz "(essenzielle Eigenschaften)" wurde vorgenommen, um zu verdeutlichen, dass sich die hier beschriebenen Maßnahmen insbesondere auf technische Eigenschaften wie zum Beispiel Dateiformate beziehen, die im Kontext der Langzeitarchivierung als essenziell für digitale Inhalte angesehen werden.

Die Ergänzungen erfolgten in Abstimmung mit dem NDSA "Levels of Digital Preservation" Steering Committee.